

RECENZJA

Ks. Krzysztof Burczak, Ks. Henryk Sidorczuk, *40 lat w służbie Kościoła 1984-2024*, Wydawnictwo KUL, Lublin 2024, ss. 545.

W 2024 roku, pod kierunkiem ks. Krzysztofa Burczaka i ks. Henryka Sidorczuka, ukazało się opracowanie zatytułowane *40 lat w służbie Kościoła 1984-2024*. Pomysł powstania tej publikacji zrodził się, na jednym ze spotkań kapłańskich Jubilatów, aby „wszystkie wysiłki i dokonania ocalić od zapomnienia” (Wstęp, s. 8).

Książka ta stanowi nie tylko mozaikę ułożoną z not biograficznych księży wyświęconych w 1984 roku w diecezji siedleckiej, ale jest potwierdzeniem ich zaangażowania w życie lokalnego Kościoła, a także świadectwem wypróbowanej kapłańskiej gorliwości, heroizmu oraz codziennej pracy duszpasterskiej. W kapłańskich biogramach, umieszczonych w tej monografii, przeplatają się dzieje miłości do Boga i Kościoła, do człowieka i do Ojczyzny.

Prezentowana publikacja zawiera „Słowo Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy”, który do kapłanów obchodzących rubinowy jubileusz napisał: „Droży Księża Jubilaci, przez czterdzieści lat, wypełniacie różne zadania w diecezji siedleckiej i diecezji drohiczyńskiej. Troska o życie duchowe wiernych, głoszenie Słowa Bożego i szafowanie sakramentów, wyznacza zakres codziennego trudu kapłańskiej posługi. Mnogość dokonań tych w zakresie życia wewnętrznego, jak również troski o budowę kościołów i zabudowań kościelnych, jest nie do przecenienia” (s. 5).

We wstępie (s. 7-9), opracowanym przez ks. Krzysztofa Burczaka i ks. Henryka Sidorczuka, w sposób syntetyczny przybliżono zawartość treściową

prezentowanej publikacji. Wyliczono z imienia i nazwiska 25 diakonów, którzy 23 czerwca 1984 roku w katedrze siedleckiej przyjęli sakrament kapłaństwa w stopniu prezbitera przez posługę biskupa Jana Mazura. Są to następujący księża: ks. Roman Banasiewicz, ks. Andrzej Banasiuk, ks. Sylwester Borkowski, ks. Krzysztof Burczak, ks. Krzysztof Czyrka, ks. Marian Dobrowolski, ks. Jarosław Fałdowski, ks. Sylwester Gałach, ks. Maciej Głasek, ks. Wojciech Gawalko, ks. Andrzej Jakubowicz, ks. Jerzy Janowski, ks. Andrzej Kania, ks. Adam Krasuski, ks. Marek Kukiel, ks. Kazimierz Niemirka, ks. Sławomir Olopiak, ks. Andrzej Orkisiewicz, ks. Henryk Sidorczuk, ks. Henryk Skolimowski, ks. Marek Sobieszek, ks. Józef Sobotka, ks. Henryk Szustek, ks. Marek Zieliński, ks. Aleksander Żywczok.

W dalszej części niniejszego opracowania autorzy umieścili biografie biskupów siedleckich aktualnie urzędujących, jak i zmarłych (s. 11-41); następnie zaprezentowali biskupów drohiczyńskich (s. 43-67). Taki układ, został przyjęty ze względu na nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce w 1992 roku, dokonany na mocy bulli papieża Jana Pawła II *Totus Tuus Poloniae Populus*. Wówczas część diecezji siedleckiej została włączona do diecezji drohiczyńskiej, a niektórzy kapłani inkardynowani do prezbiterium Kościoła drohiczyńskiego.

Część następną tej monografii zawiera biografie profesorów i moderatorów Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach z lat 1978-1984. Przybliżając sylwetki wykładowców seminaryjnych, autorzy chcieli okazać szacunek i wdzięczność za przekazaną wiedzę filozoficzną i teologiczną oraz zaangażowanie w formację intelektualną i duchową Rubinowych Jubilatów.

W kolejnej części tej monografii została przybliżona historia Wyższego Seminarium Duchowego Diecezji Siedleckiej (s. 161-189), w której zwrócono szczególną uwagę na codzienność życia seminaryjnego w okresie formacji Jubilatów.

Gros niniejszej publikacji stanowią biografie i zdjęcia księży Jubilatów żyjących i zmarłych (s. 191-469). Zgłębiając życiorysy poszczególnych Jubilatów, czytelnik „wchodzi” w klimat ich życia i działalności oraz nabiera przekonania, iż „każdy kapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany” (Hbr 5,1).

Kolejna część opracowania zawiera przebieg uroczystości Jubileuszu 40-lecia kapłaństwa, która miała miejsce w katedrze siedleckiej 24 czerwca 2024 roku. Mszę świętą, pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Kazimierza

Gurdy, sprawowało dziewiętnastu kapłanów, trzech księży z powodu różnych przeszkód nie mogło uczestniczyć w dziękczynnej uroczystości jubileuszowej.

Na pamiątkę 40-lecia kapłaństwa, Jubilaci wręczali okolicznościowy obrazek, który na awersie przedstawia Matkę Bożą Częstochowską, a na rewersie zostało umieszczone hasło Jubileuszu 40-lecia kapłaństwa: „Deo soli gloria per Mariam” czyli „Bogu samemu chwała przez Maryję”. W ten symboliczny sposób Jubilaci pragnęli podziękować Panu Bogu przez Maryję za dar kapłaństwa. Na pamiątkowym obrazku wymieniono wszystkich dwudziestu dwóch żyjących kapłanów, (wśród nich także ks. Mateusza Pietrzyka MIC, który studiował w WSD w Siedlcach) oraz *in memoriam* sześciu zmarłych kapłanów tego rocznika święceń. Monografię kończy indeks osobowy, wykaz skrótów, bibliografia oraz spis treści (s. 533-535). W zakończeniu zostały umieszczone słowa: „Kapłaństwo nie jest dla kapłana, jest dla Ludu Bożego. Pragnieniem naszego Roku jest, aby ta publikacja była wyrazem wdzięczności Bogu, Kościołowi, Pasterzom, Kapłanom i Tym, wśród których i dla których pracujemy” (s. 501).

Pamięć ludzka bywa zawodna, natomiast to, co człowiek utrwala w dziełach i pismach, może ocalić od zapomnienia. Dobrze więc się stało, że Rubinowi Jubilaci zechcieli utrwalić swoje biogramy na kartach tej Jubileuszowej Księgi, zostawiając czytelne świadectwo swojej duszpasterskiej pracy oraz miłości do Boga i Kościoła.

Na zakończenie pozostaje tylko pogratulować inicjatorom i wszystkim autorom tej wspaniałej księgi jubileuszowej i życzyć Rubinowym Jubilatam wszelkich łask Bożych, opieki Matki Najświętszej na dalsze lata kapłańskiej posługi.

Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk

Uniwersytet w Siedlcach